

MAUS-TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLÊNCIA NA FORMAÇÃO MÉDICA: DA CARACTERIZAÇÃO À DENÚNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7905137

Patrícia Costa Mincoff Barbanti

*Professora do curso de medicina da UniCesumar, Maringá, PR/Brasil –
patmincoff@yahoo.com.br*

Sérgio Ricardo Lopes de Oliveira

*Professor do curso de medicina da UniCesumar, Maringá, PR/Brasil –
sergio.oliveira@unicesumar.edu.br*

Sandra Marisa Peloso

*Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade
Estadual de Maringá, PR/Brasil – smpeloso@uem.br*

Maria Dalva de Barros Carvalho

*Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade
Estadual de Maringá, PR/Brasil – mdbcarvalho@gmail.com*

Autor correspondente: Patricia Costa Mincoff Barbanti
Departamento de Medicina – UniCesumar
Av. Guedner, 1610 - Maringá/PR/Brasil
telefone: +55 44 33050354
e-mail: patmincoff@yahoo.com.br

RESUMO

A prevalência de assédio e discriminação contra estudantes de medicina em todo o mundo é alta. Entretanto, a proporção de alunos que sofre violência é significativamente maior do que a proporção de alunos que relatam formalmente o incidente. Esta pesquisa objetivou estimar a prevalência de denúncia da violência sofrida e o grau de satisfação com o desfecho pelos estudantes de medicina. Estudo transversal realizado com 831 estudantes de medicina de instituições pública e privada. As frequências absolutas e relativas das variáveis analisadas e possíveis

associações foram determinadas por meio de regressão logística uni e multivariada. O teste qui-quadrado de associação com ajuste de segunda ordem de Rao-Scott também foi utilizado. A taxa de participação foi de 56%. A prevalência de episódios de violência foi maior na instituição pública (59% versus 43%), mas as taxas de notificação foram extremamente baixas em ambas instituições, cerca de 10% na privada e 4% na pública. Aproximadamente 72% dos estudantes justificaram que achavam que nada seria feito a respeito e 47% não denunciaram por medo de represálias. Entre os que denunciaram, apenas 10% na instituição privada se sentiram satisfeitos com o desfecho e condutas da coordenação/direção do curso e, na pública, nenhum aluno se sentiu satisfeito com o desfecho.

Palavras-chave: Violência. Notificação. Estudantes de medicina.

ABSTRACT

The prevalence of harassment and discrimination against medical students around the world is high. However, the proportion of students who experience violence is significantly higher than the proportion of students who formally report the incident. This research aimed to estimate the prevalence of reports of violence suffered and the degree of satisfaction with the outcome by medical students. Cross-sectional study carried out with 831 medical students from public and private institutions. The absolute and relative frequencies of the variables analyzed and possible associations were determined using univariate and multivariate logistic regression. The chi-square test of association with second-order Rao-Scott adjustment was also used. The response rate was 56%. The prevalence of episodes of violence was higher at the public institution (59% versus 43%), but the reporting rates were extremely low in both, 10.6% at the private and 4.1% at the public. About 72% of the students justified that they thought nothing would be done about it and 47% did not report it for fear of reprisals. Among those who reported, only 10% in the private institution felt satisfied with the outcome and conduct of the coordination/direction of the course and, in the public institution no student felt satisfied with the outcome.

Keywords: Violence. Notification. Medical students.

INTRODUÇÃO

A formação médica, pela sua complexidade e longa duração, apresenta particularidades importantes em relação as demais profissões. Além de ser mais longa, pressupõe o aprendizado em etapas específicas de ensino. O ciclo básico (1º e 2º anos), o pré-clínico (3º e 4º anos), o internato (5º e 6º anos) e a residência médica.

Em cada uma dessas etapas o estudante é exposto a estressores específicos inerentes da profissão, tais como carga horária intensa e extensa de atividades e estudo, dificuldades em conciliar a vida pessoal e a acadêmica, privação do sono, obrigação de realizar exame físico em pacientes, mesmo com medo de adquirir doenças e de cometer erros, convívio com pacientes em situações de dor, sofrimento e morte (GUIMARÃES, 2007).

Ademais, o ambiente da formação médica representa um meio geralmente marcado pela presença de uma forte hierarquia. Esses fatores associados tendem a criar um campo propício para ocorrência de maus-tratos e outras formas de violência.

Entre as formas de violência estão o assédio moral, sexual, a discriminação e o *bullying*, frequentes na graduação em medicina. Uma meta-análise demonstrou uma alta prevalência de assédio e discriminação contra estudantes de medicina em todo o mundo, com 59% experimentando pelo menos uma forma de assédio ou discriminação durante seu treinamento (FNAIS et al., 2014).

Estudos têm demonstrado que a exposição à violência durante a formação médica tem impacto negativo na saúde mental e bem-estar dos estudantes. Especificamente, os estudantes do internato e residência médica, períodos em que a incidência de comportamentos não profissionais e abusivos se intensifica, são mais propensos a experimentar estresse pós-traumático, depressão, baixa satisfação com a carreira e suicídio (LALL et al., 2021; FLEMING & SMITH, 2018; COOK et al., 2014).

A proporção de alunos que sofrem violência é significativamente maior do que a proporção de alunos que relatam violência a um designado membro do corpo docente ou a um membro da instituição de ensino com poderes para lidar com essas reclamações. De acordo com *Association of American Medical Colleges (AAMC)*, 38% dos estudantes de medicina dos EUA experimentaram alguma forma de violência ou discriminação pelo menos uma vez no ambiente acadêmico ao longo da sua formação. Entre aqueles que disseram ter sido maltratados, 80% afirmaram que escolheram não relatar formalmente o incidente a alguém em sua instituição (AAMC, 2016).

Não denunciar a violência sofrida tende a contribuir para a manutenção do ciclo. Além disso, quando não documentada, se torna inexistente e políticas públicas para combater o fenômeno não podem ser postas em prática, ajudando a perpetuar um ambiente permissivo a maus-tratos e outras formas de violência (AHMADIPOUR & VAFADAR, 2016).

No Brasil, o conhecimento sobre a ocorrência de maus-tratos e outras formas de violência na formação médica é escasso, desconhecendo-se a prevalência dos casos praticados contra estudantes de medicina (BARRETO et al., 2015). Ainda, pouco se conhece sobre o contexto político e institucional e os padrões adotados para formalizar a denúncia nas diferentes instituições. Tampouco se conhece amplamente

seus fluxos e qual a mobilização de recursos efetivamente desencadeados para a resolução do problema.

Considerando-se de um lado, as dificuldades enfrentadas pelos estudantes para relatar uma situação de violência, e de outro, a necessidade de tornar pública a violência sofrida, este estudo busca respostas para a seguinte questão: Os estudantes do curso de medicina, tanto os oriundos de instituição pública como os de instituição privada, têm notificado a violência sofrida? Quem são os agressores? O quanto esses episódios de violência têm lhes afetado? Ficam satisfeitos com o desfecho das denúncias?

METODOLOGIA

Desenho do estudo/População estudada/Coleta de dados

Estudo transversal tendo como universo amostral estudantes de medicina do primeiro ao sexto ano de duas universidades localizadas no sul do Brasil, sendo uma instituição pública e a outra privada. Os alunos regularmente matriculados em fevereiro de 2020 foram considerados população elegível, totalizando uma amostra possível de 1.228 alunos da universidade privada e 250 da pública. Destes, participaram do estudo 709 alunos da rede privada e 122 da rede pública. O número desproporcional de alunos na instituição privada *versus* pública se deve ao fato da universidade privada pesquisada possuir 300 vagas de vestibular ao ano desde 2018 e, a pública, 40 vagas ao ano há mais de 10 anos.

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário online baseado na publicação de Barreto et al. (2015). Um convite contendo o link (<https://forms.gle/1YngZ7ADmzk7oWVH8>) para participação na pesquisa foi enviado via *e-mail* e aplicativo *WhatsApp*, sendo a participação voluntária após leitura e concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados foi realizada no período de 17/02 a 17/03/2020. Após o preenchimento e envio do questionário, novos acessos eram bloqueados, evitando-se múltiplas respostas de um mesmo participante.

Para garantir um bom percentual de respondentes, lembretes semanais eram enviados por *e-mail* e aplicativos de redes sociais (*Whatsapp* e *Facebook*) durante a fase de coleta.

Instrumento de coleta

O instrumento de coleta era composto por duas seções principais e foi elaborado na ferramenta *Google forms*. Na primeira seção, foram coletados dados relativos às características sociodemográficas e estudantis do respondente e, na segunda seção, dados relativos às situações de violência acadêmica vivenciadas ou não pelos alunos.

O questionário abordou os seguintes tipos de violência acadêmica:

- Verbal (grito/berro);
- Psicológica (depreciação/humilhação, atribuição de tarefas com fins punitivos, ameaça de prejuízo em avaliações, comentários depreciativos sobre a carreira, assédio, discriminação racial ou religiosa, ameaça de agressão física);
- Sexual (assédio e discriminação sexual);
- Física (tapa/soco, empurrão, chute).

Ao responder que não havia sofrido nenhum desses tipos de violência descritos acima, o questionário já direcionava o respondente para finalização do preenchimento e envio das respostas e, ao responder que já havia sofrido episódio de violência, o questionário direcionava o respondente para perguntas caracterizadoras das situações de violência sofridas durante o curso (tipo, frequência, perpetrador, a notificação, os motivos no caso da não denúncia e a satisfação com o desfecho caso a denúncia tenha sido feita).

Análise dos dados

Foi realizada análise descritiva com cálculo das frequências absoluta e relativa dos dados encontrados para caracterizar os participantes da pesquisa.

Por meio de regressão logística univariada, possíveis associações entre as características dos estudantes e a probabilidade de ter sofrido algum tipo de violência foram investigadas, estimando-se como medida de efeito as razões de chances (*odds ratios*), com intervalo de confiança de 95% e significância quando $p < 0,05$. As variáveis que apresentaram associação significativa com a variável de interesse foram selecionadas e incluídas no modelo multivariado, que por sua vez, estimou a razão de chances ajustada, considerando possíveis interações entre tais variáveis (HOSMER & LEMESHOW, 1980). A qualidade do ajuste do modelo multivariado foi avaliada por

meio do teste de *Hosmer* e *Lemeshow*, utilizando o número de grupos $g = 10$ (HOSMER & LEMESHOW, 1989). Ao final, para avaliar a discriminação do modelo logístico proposto, foi construída a curva ROC.

Para verificar a existência de associação entre o tipo de violência e suas características, foi utilizado o teste qui-quadrado de associação com ajuste de segunda ordem de Rao-Scott, o que permitiu a análise de associação para questões com mais de uma alternativa (SHESKIN, 2003). E para tabelas de contingência em que existiram valores esperados menores que 5, foi utilizado o teste exato de *Fisher*.

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do ambiente estatístico R (*R Development Core Team*), versão 3.5.

Considerações éticas

O projeto foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos competente (registros nº 3.614.945 e 4.107.858).

RESULTADOS

Taxa de respostas e caracterização sociodemográfica e estudantil dos participantes

Dos 1.228 alunos da instituição privada e 250 alunos da instituição pública convidados a participar, 709 (57,7%) e 122 (48,8%), respectivamente, acessaram o link da pesquisa e responderam ao questionário na íntegra.

A distribuição de frequências nos dois grupos, o de alunos da escola privada e os da pública, é próxima. Quase 2/3 dos participantes da pesquisa são do sexo feminino (65,8%) e cerca de metade da amostra tem entre 21 e 24 anos (47,3%), é solteira (51,5%) e é católica (56,4%). Possuem predominância da cor da pele/etnia branca (85,5%) e estão distribuídos, de forma equivalente, do primeiro ao sexto ano do curso. Estar satisfeito com a escolha profissional foi a opção apontada por 92% dos participantes, embora mais de 30% já tenham cogitado abandonar o curso.

Caracterização da violência acadêmica

A prevalência de episódios caracterizando os tipos de violência pesquisados foi alta em ambas as instituições, conforme dados apresentados na Figura 1.

Os tipos de violência mais comumente apontados pelos estudantes também foram semelhantes entre as instituições: a verbal - humilhação, depreciação ou xingamento (66,32%) e a psicológica – comentários negativos sobre sua carreira no futuro (61,36%) e ameaça de prejuízo em avaliações (50,13%) se destacaram.

O principal agressor também foi o mesmo. Em 85,6% das vezes, a violência foi perpetrada por um professor/tutor, seguida do preceptor na instituição privada (29,90%) e, na pública, por médicos do serviço onde os estudantes estagiam (31,51%). (Tabela 1)

Figura 1 - Frequência de distribuição das respostas dos participantes sobre já ter sofrido algum tipo de violência acadêmica, por instituição

Fonte: própria autoria

Embora não haja evidências amostrais suficientes de que as características investigadas (frequência de ocorrência dos episódios, o agressor envolvido, a denúncia do ocorrido, os motivos no caso da não denúncia e a satisfação com o desfecho caso a denúncia tenha sido feita) tenham associação significativa com a instituição, resultados importantes devem ser enfatizados. Na instituição privada, a opção "raramente" foi mais comumente apontada como a frequência de ocorrência dos episódios quando comparada à instituição pública e, embora a taxa de notificação tenha sido extremamente baixa em ambas as instituições (9,4%), na pública, nenhum dos alunos relatou estar satisfeito com o resultado. Dentre os motivos expostos como justificativas para a não notificação, o principal foi pensar que nada seria feito a respeito, o que foi relatado por 72,1% dos participantes.

Tabela 1 - Distribuição de frequências das respostas relacionadas ao agressor e denúncia da violência sofrida pelos participantes da pesquisa, por instituição.

Variável	Geral		Pública		Privada		Valor p
	n	%	n	%	n	%	
Frequência de ocorrência dos episódios de violência							0,079
Raramente (1/2 vezes)	200	52,2%	29	39,7%	171	55,0%	
Às vezes (3/4 vezes)	140	36,5%	33	45,2%	107	34,4%	
Frequentemente (5 ou mais vezes)	43	11,2%	10	13,7%	33	10,6%	
Agressor*							0,13
Professor/tutor (a)	328	85,6%	64	87,7%	264	84,9%	
Preceptor (a)	105	27,4%	12	16,4%	93	29,9%	
Médico (a) do serviço onde a instituição estagia	89	23,2%	23	31,5%	66	21,2%	
Enfermeiro (a)	61	15,9%	9	12,3%	52	16,7%	
Residente	62	16,2%	11	15,1%	51	16,4%	
Paciente/familiar/acompanhante	32	8,4%	6	8,2%	26	8,4%	
Outro (a) profissional de saúde	19	5,0%	2	2,7%	17	5,5%	
Colegas	13	3,4%	4	5,5%	9	2,9%	
Outro	10	2,6%	1	1,4%	9	2,9%	
Denunciou o fato para alguém da coordenação do curso ou direção do Centro de Ciências da Saúde							0,116
Não	347	90,6%	69	94,5%	278	89,4%	
Sim	36	9,4%	3	4,1%	33	10,6%	
Por qual motivo não fez a denúncia*²							0,477
Por achar que nada seria feito a respeito.	250	72,0%	53	76,8%	197	70,9%	
Por medo de represália (relacionada a notas e avaliações) por parte do professor.	163	47,0%	37	53,6%	126	45,3%	
Por achar que poderia lidar/resolver a situação de forma isolada.	117	33,7%	22	31,9%	95	34,2%	
Ficou em dúvida se o fato realmente representava uma atitude inadequada por parte do perpetrador ou se fazia parte do aprendizado normal do curso.	96	27,7%	16	23,2%	80	28,8%	
O que achou do desfecho da denúncia³							0,545
Me senti insatisfeito; nada foi feito na tentativa de me auxiliar com a situação	26	72,2%	3	100,0%	23	69,7%	
Me senti satisfeito com a postura e/ou atitude da coordenação/direção	10	27,8%	0	0,0%	10	30,3%	

* A questão admite mais de uma resposta; ¹ Porcentagens calculadas em relação aos respondentes que apontaram que a atitude do agressor afetou de alguma forma; ² Porcentagens calculadas em relação aos respondentes que não fizeram denúncia; ³ Porcentagens calculadas em relação aos respondentes que fizeram denúncia.

Fonte: própria autoria

Associações entre os tipos de violência e suas características

A Tabela 2 descreve as possíveis associações entre os tipos de violência sofrida e suas características. Percebe-se que a frequência de ocorrência ($p < 0,001$) e a taxa de notificação ($p = 0,038$) de violência sexual são ligeiramente maiores quando comparadas aos outros tipos. Além disso, o percentual de pessoas que apontaram um docente como agressor foi menor entre os que relataram violência sexual (78%), sugerindo que outro(s) agressor(es) tornaram-se relevantes no contexto da violência sexual.

Tabela 2 - Teste qui-quadrado com correção de Rao Scott entre o tipo de violência sofrida e as características da violência

Variável	Tipo de violência			Valor p
	Psicológica	Verbal	Sexual	
Frequência de ocorrência dos episódios de violência				$< 0,001^*$
Raramente (1/2 vezes)	150 (47%)	127 (47%)	16 (24%)	
Às vezes (3/4 vezes)	129 (41%)	110 (40%)	35 (51%)	
Frequentemente (5 ou mais vezes)	39 (12%)	36 (13%)	17 (25%)	
Agressor (Professor/tutor(a))				0,013*
Não	38 (12%)	36 (13%)	15 (22%)	
Sim	280 (88%)	237 (87%)	53 (78%)	
Denunciou o fato para alguém da coordenação do curso ou direção				0,038*
Não	285 (90%)	242 (89%)	59 (87%)	
Sim	33 (10%)	31 (11%)	9 (13%)	
Por qual motivo não fez a denúncia (Por achar que nada seria feito a respeito)				0,063
Não	107 (34%)	84 (31%)	24 (35%)	
Sim	211 (66%)	189 (69%)	44 (65%)	
Total	318 (100%)	273 (100%)	68 (100%)	-

* valor $p < 0,05$.

Fonte: própria autoria

DISCUSSÃO

Os resultados apresentados demonstram que os dados sobre o tema ainda são incipientes e que a notificação é relativamente baixa, assim como já relatado em outros estudos (NAGATA-KOBAYASHI et al., 2009, BARRETO et al., 2015). Os principais autores da violência são docentes, reforçando a relação de hierarquia e o poder exercido pelo agressor. O uso da autoridade corrobora para que os docentes

sejam identificados como os principais autores da violência, seguido dos preceptores e demais médicos que prestam serviço no local de estágio dos estudantes (CHUNG et al., 2018). Entretanto, é importante ressaltar que 16,2% dos casos de violência foram praticados por residentes, o que demonstra que realmente há a presença de um ciclo perpetuando as atitudes inadequadas no ambiente de treinamento.

O profissional médico recém-formado transmite aos internos com os quais convive, o mesmo tipo de tratamento recebido pelos seus chefes e preceptores. Além disso, 15,9% dos estudantes relataram ter enfermeiros como o causador da violência. Assim, é imperativo que sejam desenvolvidos estudos mais aprofundados sobre o tema em outras categorias profissionais.

A crença de que os incidentes não são significativos o suficiente para serem relatados e o medo de que o relato prejudique a relação aluno-professor, o temor de retaliação e o descrédito nas atitudes das instituições tem favorecido a perpetuação da prática da violência e a não notificação do fato (COOK et al., 2014).

Muitos alunos relatam o medo de represálias como a principal barreira à denúncia, mesmo quando a maioria das escolas médicas possui mecanismos para facilitar a denúncia anônima (CHUNG et al., 2018). Em estudo realizado no Canadá, mais da metade dos estudantes experimentaram alguma forma de violência e expressaram conhecer o procedimento para relatar a violência (AFMC, 2018). No entanto, o número de notificações é pequeno (CASTILLO-ANGELES et al., 2017).

Embora o medo não tenha sido comprovado na literatura como interferindo diretamente nas oportunidades de residência e carreira, a crença de que a denúncia não vai melhorar a situação e pode até influenciar negativamente sua carreira é suficiente para coibir os alunos de denunciar comportamentos inadequados (CASTILLO-ANGELES et al., 2017).

A violência ocorre quando diferenças são transformadas em desigualdades, em que uma das partes assume a condição de superioridade e estabelece uma relação de dominação *versus* submissão. Assim, se expressa em uma condição em que o ser humano não é considerado como sujeito, mas sim como objeto (PISKAKLOV et al., 2013).

Nesse sentido, defende-se que a notificação é uma manifestação de poder do denunciante, o que requer coragem de enfrentamento e temor de represálias. A violência, entretanto, apresenta um forte componente cultural, dificilmente superável apenas pela aprovação de leis e normas, uma vez que envolve costumes, hábitos e

atitudes, ou seja, a necessidade de uma transformação cultural (PISKAKLOV et al., 2013).

Assim, os resultados aqui apresentados retratam apenas uma aproximação da realidade, já que a decisão de notificar não se restringe às determinações legais, mas, sim, às peculiaridades de cada caso, sendo influenciada por fatores de ordem pessoal, de exercício de liberdade e pela própria estrutura dos serviços educacionais, que, na sua maioria, são deficientes, constituindo assim, um dos principais desafios para realizar a notificação.

Levar publicamente uma situação de violência não é tarefa fácil, visto o temor das repercussões que essa notícia pode gerar. Naturalizada socialmente e enraizada nos costumes, a violência ainda tem sido perversamente aceita, solidificando padrões abusivos nas relações pessoais e dificultando mudanças significativas. No contexto acadêmico a autoridade é exercida através de atitudes como agressões verbais, regras excessivas, humilhações, estigmatização e desqualificação, destruindo a autoimagem do estudante.

Há evidências na literatura de que abusos e agressões recorrentes estão associados a consequências negativas em muitos aspectos da vida dos estudantes de medicina (COOK et al., 2014). Uma das descobertas mais significativas é a associação entre maus-tratos no ambiente de aprendizagem e risco aumentado de *burnout*, com consequências negativas subsequentes nas características necessárias para se tornar um médico competente, com empatia e bem-estar pessoal.

Além disso, os maus-tratos demonstraram interferir na saúde mental e emocional, resultando em interferência na vida familiar, nas responsabilidades domésticas, na saúde física e nos trabalhos escolares (COOK et al., 2014). Frente a esse contexto, pode-se compreender a extrema necessidade de evitar os atos violentos, uma vez que suas sequelas atingem dimensões e gravidade expressivas.

Kassebaum e Cutler (1998), já alertavam que a implementação de políticas que facilitam a detecção da violência com um sistema de maior abertura para as denúncias seria extremamente útil, permitindo a tomada de atitudes por parte do sistema educacional. Entretanto, estudos publicados após essa data, apontam que os meios de denúncia ainda apresentam muitas falhas e que os estudantes muitas vezes não denunciam por não saberem como e onde fazê-lo (NAGATA-KOBAYASHI et al., 2009) e, também, por não confiarem que os superiores fariam algo a respeito (ELNICKI et al., 2002; AHMADIPOUR & VAFADAR, 2016). Esses dados claramente refletem a

falta de confiança que os estudantes têm com relação a capacidade do sistema educacional em prevenir e eliminar estes comportamentos.

Uma das principais preocupações dos alunos sobre o relato de abusos e assédio é a crença de que o relato não levará a uma mudança positiva. Infelizmente, a deficiência no sistema de denúncia em ambas as instituições investigadas nessa pesquisa também foi detectada, destacando-se que na universidade pública, nenhum aluno, dentre os pouquíssimos que fizeram denúncia, relatou satisfação com o desfecho. Já na privada, apesar da baixa taxa de denúncia, cerca de 30% dos alunos relataram que se sentiram satisfeitos com a postura da coordenação/direção sobre a denúncia. Dois fatores associados a diferenças na estrutura organizacional e administrativa das instituições são relevantes nesse contexto. O acesso do aluno aos coordenadores/diretores para uma eventual reclamação é muito mais difícil na escola pública e, na privada, o aluno também assume um papel de consumidor, que paga por determinado serviço, e a preocupação em tê-lo satisfeito é constante.

Por fim, na tentativa de romper esse ciclo de violência no processo de formação médica é essencial focar os esforços em um tripé: 1. desde o ingresso nos cursos, os estudantes devem ser orientados para identificar possíveis situações de violência, não encarando-as como parte do processo; 2. ser encorajados a denunciar caso sofram alguma; 3. o sistema educacional deve transmitir confiança às vítimas de que tomará as devidas atitudes para enfrentar a situação. Além disso, é imprescindível enfatizar aos docentes, tutores, preceptores, equipe médica e residentes dos serviços que fazem parte da formação dos estudantes que todos atuam como modelo, tanto na transmissão e compartilhamento de conhecimentos relacionados à profissão, como na reprodução de atitudes e comportamentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo contribuíram para demonstrar que a notificação de violência na formação acadêmica está permeada de barreiras que podem dificultar sua realização, representando, também, um jogo de forças a ser enfrentado. Dessa forma, assumir a notificação constitui um desafio, entretanto, reforça-se a compreensão da abrangência e do elevado comprometimento que essa situação pode provocar na saúde dos estudantes.

Assim, a temática carece de maior visibilidade acadêmica, a fim de que estudantes, docentes e profissionais de saúde em geral possam percebê-la como um problema de saúde coletiva. Isto reforça a seriedade do problema da violência, já que essas situações não se restringem apenas àquele estudante, no momento que vivencia a experiência de ser violado em seus direitos, mas pode se expandir no ambiente profissional.

Uma vez que sejamos coniventes com a violência na formação médica, aceitamos que essa prática é normal e os profissionais em formação passam a incorporar o mal comportamento em sua prática profissional futura. Destarte, é fundamental que sejam criadas instâncias para apuração de denúncias e prevenção de novos episódios, como comitês específicos para isso.

REFERÊNCIAS

AAMC. Medical School Graduation Questionnaire [Internet]. 2016. Available <https://www.aamc.org/download/464412/data/2016ggallschoolssummaryreport.pdf>

AHMADIPOUR, H.; VAFADAR, R. Why mistreatment of medical students is not reported in clinical settings: Perspectives of trainees. **Indian Journal of Medical Ethics**, v. 1, n. 4, p. 215-218, 2016. DOI: 10.20529/IJME.2016.062

BARRETO, A. D. A. L. *et al.* Projeto QUARA - Prevalência de abusos, maus-tratos e outras agressões durante a formação médica: Um estudo de corte transversal em São Paulo, Brasil, 2013. **Revista de Medicina**, v. 94, n. 1, p. 6-14, 2015. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v94i1p6-14

CASTILLO-ANGELES, M. *et al.* Mistreatment and the learning environment for medical students on general surgery clerkship rotations: What do key stakeholders think? **The American Journal of Surgery**, v. 213, n. 2, p. 307–12, 2017.

CHUNG, M. P. *et al.* Exploring medical students' barriers to reporting mistreatment during clerkships: a qualitative study. **Medical Education Online**, v. 23, n. 1, 2018. DOI: 10.1080/10872981.2018.1478170

COOK, A. F. *et al.* The prevalence of medical student mistreatment and its association with burnout. **Academic Medicine**, v. 89, n. 5, p. 749–54, 2014.

ELNICKI, D. M. *et al.* Medical students' perspectives on and responses to abuse during the internal medicine clerkship. **Teaching and Learning in Medicine**, v. 14, n. 2, p. 92-97, 2002. DOI: 10.1207/S15328015TLM1402_05

FLEMING, A. E.; Smith S. Mistreatment of medical trainees. **JAMA Network Open**, v. 1, n. 3, 2018. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2018.0869

FNAIS, N. *et al.* Harassment and discrimination in medical training: A systematic review and meta-analysis. **Academic Medicine**, v. 89, n. 5, p. 817-827, 2014. DOI: 10.1097/ACM.0000000000000200

GUIMARÃES, K. B. S. **Estresse e o estudante de medicina**. In: Guimarães KBS. Saúde mental do médico e do estudante de medicina. São Paulo: casa do psicólogo; 2007.

HOSMER, D. W.; LEMESHOW, S. Goodness-of-fit test for the multiple logistic regression model. **Communications in Statistics**, v. 9, n. 10, p. 1043-1069, 1980. DOI: 10.1080/03610928008827941

HOSMER, D. W.; LEMESHOW, S. **Applied Logistic Regression**. John Wiley & Sons, 1989.

KASSEBAUM, D. G.; CUTLER, E. R. On the culture of student abuse in medical school. **Academic Medicine**, v. 73, n. 11, p. 1149-1158, 1998. DOI: 10.1097/00001888-199811000-0001

LALL, M. D. *et al.* Prevalence of Discrimination, Abuse, and Harassment in Emergency Medicine Residency Training in the US. **JAMA Network Open**, v. 4, n. 8, 2021. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2021.21706

NAGATA-KOBAYASHI, S. *et al.* Universal problems during residency: Abuse and harassment. **Medical Education**, v. 43, n. 7, p. 628-636, 2009. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2009.03388.x

PISKLAKOV, S. *et al.* Bullying and Aggressive Behavior among Health Care Providers: Literature Review. **Advances in Anthropology**, v. 3, p. 179-182, 2013. DOI: 10.4236/aa.2013.34024.

SHEKIN, D. J. **Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures**. 3. ed. Chapman & Hall/CRC, 2003.